

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
пищевых и химических технологий»

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

**Материалы
XVI Международной научно-технической
конференции**

17–18 апреля 2025 года

В двух томах

Том 1

Могилев
БГУТ
2025

УДК 664
ББК 36
Т38

Редакционная коллегия:

д.т.н., профессор Акулич А. В. (отв. редактор)
к.т.н., доцент Щемелев А. П. (отв. секретарь)
д.т.н., профессор Цед Е. А.
д.э.н., профессор Ефименко А. Г.
к.т.н., доцент Болашенко Т. Н.
к.т.н., доцент Кондратенко Р. Г.
к.т.н., доцент Купцова О. И.
к.х.н., доцент Огородников В. А.
к.т.н., доцент Кирик И. М.
к.т.н., доцент Поддубский О. Г.
к.т.н., доцент Кожевников М. М.
к.т.н., доцент Микулинич М. Л.
к.т.н., доцент Байтова С. Н.
ведущий инженер Сидоркина И. А.

Содержание и качество докладов являются прерогативой авторов

Техника и технология пищевых производств: материалы
Т38 XVI Междунар. науч.-техн. конф., 17–18 апреля 2025 г.,
в 2-х т., Могилев / Учреждение образования «Белорусский
государственный университет пищевых и химических технологий»;
редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: БГУТ, 2025. –
Т.1 – 422 с.

ISBN 978-985-7281-92-3 (т.1).

ISBN 978-985-7281-91-6.

Сборник включает материалы докладов участников
XVI Международной научно-технической конференции «Техника и
технология пищевых производств», посвященной актуальным
проблемам пищевой техники и технологии.

**УДК 664
ББК 36**

**ISBN 978-985-7281-92-3 (т.1)
ISBN 978-985-7281-91-6**

© Учреждение образования
«Белорусский государственный
университет пищевых и химических
технологий», 2025

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО СИРОПА НАВАТ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦУКАТОВ: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Хайдарова М.Ф., Олтиев А.Т.
Бухарский государственный технический университет
г. Бухара, Республика Узбекистан

Учитывая тот факт, что овощи выращиваются практически во всех регионах Узбекистана и большое потребление национального кондитерского изделия «Нават» на местных рынках, в технологии производства цукатов возможна замена традиционного сахарного сиропа на альтернативный остаточный сироп нават для пропитки фруктовых и овощных долек. Благодаря достаточному объему и низкой стоимости сиропа нават, являющегося остаточным продуктом технологии производства «Нават», он является относительно дешевым и приемлемым сырьем для вторичного производства.

При приготовлении навата отделяется в среднем 20% углеводов (сахарозы, глюкозы, фруктозы и т. д.) и меланоидиновых соединений. Отходы производства новой продукции содержат около 60–70 % сухого вещества [2–5]. Вязкость сиропа обусловлена высоким содержанием сухого вещества. Мы выделили этот остаточный сироп и с помощью ряда химических анализов изучили его свойства и соответствие требованиям ГОСТ 34130-2017. Согласно стандарту на сухие вещества в сырье для производства пищевых продуктов, содержание сухих веществ в сахарном сиропе, используемом в технологии производства цукатов, составляет около 75%. Индекс сухого вещества предлагаемого сиропа определялся с помощью рефрактометра для сахара общего назначения HI-96801 (рисунок 1).

Рисунок 1 - Содержание сухого вещества в остаточном сиропе навата

Результаты анализов показывают, что содержание сухих веществ в предлагаемом нами остаточном сиропе нават соответствует требованиям, указанным в нормативных документах.

Далее мы провели анализ состава остаточной сироп навата на инфракрасном Фурье-спектрофотометре Shimadzu® (Shimadzu, IR Spirit-T, 20631010-58) с интерферометром Майкельсона (угол падения 30°, динамическое выравнивание) и пироэлектрическим детектором DLaGTS.

Рисунок 2 - ИК-спектральный анализ остаточного сиропа технологии производства «Нават»

Ниже приведены точки абсорбции и соответствующие им функциональные группы в остаточном сиропе технологии производства навата:

- 3200–3400 см^{-1} (растяжение O-H): присутствуют вода и гидроксильные группы. Водородные связи вызывают обширное поглощение.
- 2900-3000 см^{-1} (растяжение C-H): Алифатические метильные и метиленовые группы. Указывает на наличие углеводов в сиропе.
- 1600-1700 см^{-1} (растяжение C=O): Поглощение, характерное для карбонильных групп. Относится к альдегидам, кетонам и пигментам.
- 1350-1450 см^{-1} (изгиб C-H): изгибное движение метильных групп. Указывает на наличие углеводов и ароматических соединений.
- 1100-1200 см^{-1} (растяжение C-O): Поглощение связей C-O в молекулах углеводов и спиртов.
- 989-995 см^{-1} (изгиб O-H вне плоскости): поверхностная деформация спиртовых групп. Показывает движение гидроксильных групп в сиропе.

Остаточный сироп, получаемый по технологии производства «Нават», богат карбонильными группами и пигментами и используется в пищевой промышленности для усиления не только сладости, но и цвета, а также ароматических колец, присутствующих в его составе.

Список использованных источников

1. Ҳайдарова М.Ф., Олтиев А.Т. Совершенствование технологии производства сахарных полуфабрикатов из овощей выращенных на территории Узбекистана. UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ.Международный научный журнал. DOI-10.32743/UniTech.2024.120.3.17050.
2. Курамбаев Ш. Р., Шарипов П. Р., Ачилова С. С., Аллаярова С., Ибодуллаева С.Переработка отходов восточной сладости нават.ISSN 2072-0297.Молодой учёный.Международный научный журнал.№ 17 (151) / 2017.
3. Сапронов, А. Р. Технология сахарного производства – М.: Агропромиздат, 1986.
4. 7. Рустамов, А. «Восточные сладости и другие сахаристые кондитерские изделия». Т. 1965.
5. Ҳайдарова М.Ф., Олтиев А.Т.Tsukat ishlab chiqarish texnologiyasidagi an'anaviy shakar xom ashyosini, novvot ishlab chiqarish texnologiyasining qoldiq siropiga almashtirish. Развитие науки и техники.Научно-технический журнал. Бухара №1/2025 220-224 стр.

117	Разработка технологии печенья овсяного с белковым обогатителем Андреанова Т.С., Алехина Н.Н., Нартова В.Н., Глотова Д.А.	250
118	Разработка способа внесения пектиновых веществ в рецептуру теста для печенья из мучных композитов с пониженным содержанием глютена Хатко З.Н., Колодина Е.М.	252
119	Приготовление зефира с использованием растительных компонентов Қўрметхан Э.К., Изембаева А.К.	254
120	Исследование шоколадной начинки в производстве функциональных вафель с добавлением соевой муки и натурального масла Файзуллаева Н.З., Санаев Э.Ш., Шамаксудова К.Д., Кадилова У.Э.	256
121	Анализ функциональной направленности злаковых и масличных культур для производства пищевых концентратов Галдова М.Н., Дубина Я.А.	258
122	Особенности применение индикаторов при оценке эффективности смешивания пищевых концентратов Гуринова Т.А., Гуляев К.К.	260
123	Разработка рецептуры и технологии приготовления слайсов с применением концентрата боярышника Серимбетова Ш.А., Ахлан Т. Б., Айнадинова Ж. Д., Изембаева А.К.	262
124	Масло кориандра и его особенности Дмитриев К.О., Нугманов А.Х.-Х.	264
125	Использование остаточного сиропа нават в технологии производства цукатов: химический состав и функциональные свойства Ҳайдарова М.Ф., Олтиев А.Т.	266
126	Количественное исследование аминокислот в соке и кожуре граната Омаров Я.А., Набиев А.А., Асланова М.С., Касумова А.А.	268
СЕКЦИЯ 3 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И МЯСОПРОДУКТОВ»		
127	Химический состав и аминокислотный состав белков шрота, полученного из семян рапса белорусской селекции Василенко З.В., Болашенко Т.Н., Кучерова Е.Н., Трофименко Т.В., Мощина А.А.	270
128	О влиянии муки жмыха рапсового на качество кексов Василенко З.В., Ромашихин П.А., Трофименко Т.В., Мощина А.А.	272
129	Исследование жирно-кислотного и минерального состава шрота, полученного из семян рапса, выращенных в Республике Узбекистан Мурадов М., Сатимов А., Атаханов Ш., Мамажанова М., Усмонжанова О., Юлдашева М.	274